

УДК 372.893

DOI 10.5281/zenodo.15228444

Научная статья

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ

INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES AS A MEANS OF FORMING CIVIC IDENTITY IN HISTORY LESSONS AT SCHOOL

СЕРОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий.

БАДРЕТДИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат исторических наук, доцент,

Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий.

SEROV YURI VLADIMIROVICH,

Sterlitamak Branch of Ufa University of Science and Technology.

BADRETDINOVA SVETLANA ANATOLYEVNA,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Sterlitamak Branch of Ufa University of Science and Technology.

Статья посвящена проблеме использования потенциальных возможностей школьного предмета «История» в реализации такого актуального социального заказа, как формирование гражданской идентичности у подрастающего поколения. Отмечено, что успешная реализация данной задачи зависит от правильного выбора педагогических технологий и доказывают в своей работе, что наибольшие воспитательные возможности имеют итеративные методы и формы обучения. Особое внимание в работе уделено раскрытию особенностей применения на уроках истории технологии развития критического мышления, дискуссионного, проблемного и проектного обучения.

The article is devoted to the problem of using the potential of the school subject "History" in the implementation of such an urgent social order as the formation of civic identity among the younger generation. It is noted that the successful implementation of this task depends on the correct choice of pedagogical technologies and prove in their work that iterative methods and forms of teaching have the greatest educational opportunities. Special attention is paid to the disclosure of the specifics of the use of critical thinking, discussion, problem-based and project-based learning technologies in history lessons.

Ключевые слова: *школьное историческое образование, интерактивные технологии обучения, технология развития критического мышления, дискуссионное обучение, проблемное обучение, проектное обучение, гражданская идентичность.*

Key words: *school historical education, interactive learning technologies, technology for the development of critical thinking, debatable learning, problem-based learning, project-based learning, civic identity.*

В современном школьном историческом образовании одним из главных приоритетных направлений является формирование гражданской идентичности у обучающихся посредством реализации основных принципов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также учебных и воспитательных планов общеобразовательных организаций. Речь идет о необходимости формирования у школьников индивидуального чувства принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны. Гражданская идентичность обучающихся является основной составляющей социальной идентичности и отражает представление личности об историко-культурном наследии России, политическом и социально-экономическом развитии государства [2, с. 34].

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, формирование гражданской идентичности у обучающихся является целенаправленным процессом становления гражданской культуры сквозь призму изучения и преподавания истории в школе. В основе гражданской идентичности на уроках истории лежит патриотическое воспитание, которое реализуется при помощи изучения ярких и знаменательных событий в истории России.

В связи с этим, несомненно, важным представляется внедрение в процесс преподавания школьного курса «История» наиболее эффективных педагогических технологий, способствующих формированию личности социально активной, ответственной и инициативной. И здесь нельзя не остановиться на интерактивных педагогических технологиях, благодаря которым в процесс приобретения новых знаний вовлекается как можно большее число учащихся, при этом каждый из учеников имеет возможность рефлексировать по поводу полученной информации [4]. Их методы и формы обучения имеют и большие воспитательные возможности, так как развивают у школьников эмоциональные связи друг с другом и привлекают их к работе в команде.

Среди данных технологий особый интерес представляет технология развития критического мышления (ТРКМ) и ее реализация на уроках истории.

В процессе изучения истории в школе обучающийся должен научиться давать оценку тем или иным историческим событиям, высказывать собственное мнение, а также прислушивается к высказываниям своих оппонентов. В этом и смысл построения критического мышления на уроках истории. Обучающиеся в порядке очереди высказывают свои мнения и утверждения, и тем самым занимаются поиском ответа на проблемный вопрос. Чтобы обучающиеся, в процессе учебной деятельности могли высказывать собственные мнения, учителю надо предоставлять им такую возможность [3, с. 98].

Следует акцентировать внимание на том, что учитель должен сразу ставить перед обучающимися установку – для чего необходимо изучение истории в школе. Если учитель на уроках истории превосходно объясняет теоретический материал, и также работает совместно с обучающимися, то происходит формирование качеств критического мышления у учебной аудитории.

Любое высказывание обучающихся на уроках истории, должно сопровождаться аргументированием. Для этого, обучающиеся должны, при высказывании оперировать историческими фактами, терминологией, и хорошо владеть теоретическим материалом. Каждый обучающийся на уроках истории, должен критически относиться к исторической информации. Это выражается в том, что обучающийся не должен принимать в качестве достоверной информации бездоказательные утверждения. Кроме этого, на основе высказывания и аргументации оппонентов, в процессе реализации критического мышления обучающийся должен сравнивать разные спорные позиции, вырабатывать собственное утверждение и доказательно отстаивать его на уроках истории [1, с. 101].

В основе реализации технологий критического мышления при изучении истории лежит трехфазовая структура урока истории. Первая фаза – вызов. Здесь происходит актуализация имеющихся исторических знаний, мотивирование обучающихся к получению новых знаний и отработка имеющихся теоретических умений и навыков на практике. Вторая фаза – осмысление. На данном этапе происходит получение новой исторической информации, и проведение сравнительного анализа, старого и нового. Третья фаза – рефлексия, которая в себя вобрала следующий смысл: получение новой исторической информации и закрепление их на практике.

К интерактивным относится и дискуссионное обучение – способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности, при которых участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают работу, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по решению исторических проблем [5, с. 30].

Актуальность использования дискуссионного обучения на уроках истории связана с тем, что оно используется в дальнейшем получении профессионального образования. Не секрет, что в высших учебных заведениях социально-гуманитарной направленности, на практических занятиях или мини-конференциях, используются различные формы дискуссионного обучения. Одними из таковых является деловая игра, дебаты, круглый стол. Темами их может стать весьма широкий круг вопросов, связанный с формированием у молодого поколения ориентиров для гражданской, социальной, этнической самоидентификации и воспитания уважения к своей Родине [2, с. 112].

В процессе реализации дискуссионного обучения учитель может выявлять у каждого обучающегося лидерские качества. Кроме этого, происходит выявление индивидуальных и личностных качеств, умственных способностей, стремление и волю к победе, а также выявление претендентов для дальнейшей подготовки к школьным олимпиадам по истории различного уровня сложности, и выступление на научно-практических конференциях по защите творческих проектов.

Отдельно остановимся на такой интерактивной технологии, как проектное обучение, так она позволяет задействовать деятельностный компонент гражданской идентичности. Особенно эффективно в реализации данной цели может использоваться в процессе обучения истории метод социального проектирования, способствующий развитию системы общественных ценностей и практик, усиливающих общественные отношения. Он заключается в моделировании новых социальных объектов, взаимосвязей, а также взаимоотношений, нацеленных на изменения в социальной среде [6, с. 192]. Можно, например, привлекать учеников к конструированию школьных выставок, плакатов, посвящённым тем или иным историческим событиям. К проектам относятся и создание родословного древа своей семьи, составление биографий ветеранов, проживающих в городе и т. д.

Немаловажное значение в проектной деятельности имеет публичная защита своего проекта. Проект может быть представлен аудитории в виде рисунков, схем, ментальных карт, видео, электронных презентаций и др. школьники в ходе защиты проекта развивают навыки публичного выступления, умения отстаивать свое мнение и выслушивать других. Применение подобного метода на материале отечественной истории, Грамотная организации учителем истории воспитательных ситуаций в проектной деятельности несомненно способствует активизации у школьников гражданских компетенций.

Интерактивные формы работы успешно могут применяться при реализации на уроках истории технологии проблемного обучения. В ее основе лежит творческая деятельность обучающихся по решению проблемной ситуации, проблемных задач и поиску ответов на проблемные вопросы. В педагогической практике данный вид работы чаще всего используется в организации групповой или командной деятельности [5, с. 55].

В процессе решение проблемной задачи необходимо включать самостоятельную и групповую работу учеников с историческими текстами и документами, а также аудиовизуальными средствами обучения и с историческими картами. Организация работы с историческими источниками и документами может использоваться на разных стадиях урочной деятельности, а также в качестве домашнего задания [7, с. 67]. Проблемное обучение, также как и вышерассмотренные технологии, способствует развитию коммуникативных умений школьников: понимать себя и других людей, слушать и адекватно реагировать, разрешать конфликты, отстаивать свое мнение.

Таким образом, применение интерактивных технологий на уроках истории способствует реализации социального заказа, который заключается в развитии способностей к самостоятельному мышлению и принятию решений, воспитанию патриотизма у школьника и формированию гражданской ответственности. Данный школьный предмет обладает большим идентификационным потенциалом, и поэтому грамотное применение учителем методов и форм интерактивных технологий может способствовать выработке у подрастающего поколения интереса к значимым событиям прошлого нашей страны, истории семьи и родного края, развитию коммуникативных навыков, инициативности и ответственности за свои действия, то есть тех компетенций, без которых невозможно формирование гражданской идентичности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев А.М. Актуальные методы воспитания и обучения: деловая игра. М.: Владос, 2000. 211 с.
2. Андреева А.А. Современное историческое образование: возможности и перспективы. М.: Концептуал, 2019. 349 с.
3. Квитницкая А.М. Развитие навыков критического мышления на уроках истории. М.: Центрполиграф, 2021. 476 с.
4. Ключникова Н.В., Перелыгина Д.С. К вопросу об использовании интерактивных методов обучения на уроках истории в школе в рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2022. URL: <file:///C:/Users/1/Downloads/k-voprosu-ob-ispolzovanii-interaktivnyh-metodov-obucheniya-na-urokah-istorii-v-shkole-v-ramkah-novyh-federalnyh-gosudarstvennyh-obrazovatelnyh-standartov-osnovnogo-obschego-obrazovaniya> (дата обращения: 02.04.2025).
5. Левитес Д.Г. Практическое обучение на уроках истории. М.: Педагогика, 2016. 301 с.
6. Стуликов И.И., Щупленков О.В. Особенности реализации проектного обучения на уроках истории в общеобразовательной школе // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 6. С. 190-192.
7. Татаркина Н.В. Проблема использования исторических источников на уроках в школе // Преподавание истории в школе. 2019. № 2. С. 67-70.

Поступила в редакцию: 06.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Серов Ю.В., Бадретдинова С.А., 2025.